

USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA E SEUS DESAFIOS – ESTUDO DE CASO EM ICAPUÍ - CE

 DOI: 10.5281/zenodo.18320692

Nathanael Andray Rebouças de Souza

Professor, Mestre em Economia (UERN).

Marcos Sérgio Carvalho Rebouças

Professor, Mestre em Educação (IFRN)

RESUMO

O mundo experienciou o desafio da grave crise sanitária causada pela Covid-19, a qual provocou mudanças profundas no cenário global, especialmente em virtude do isolamento social imposto como medida para conter a transmissão do vírus. Nesse contexto, diversas atividades passaram a ser realizadas de forma remota, impulsionando o uso intensivo de tecnologias digitais. Na educação, esse processo exigiu uma rápida reorganização das práticas pedagógicas, levando professores e instituições a se adaptarem ao ensino online. Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo identificar os principais desafios enfrentados pelos professores durante o período da pandemia, no que se refere à utilização das novas tecnologias digitais, às práticas pedagógicas adotadas e aos recursos utilizados no ensino remoto na rede municipal de educação do município de Icapuí-CE. A pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva, fundamentada nos procedimentos de um estudo de caso. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários digitais aplicados aos docentes, cujas respostas foram analisadas de forma interpretativa. Os resultados evidenciam que os professores enfrentaram dificuldades significativas no uso das tecnologias digitais, decorrentes, sobretudo, da ausência de formação específica para o ensino remoto e da inadequada infraestrutura tecnológica das escolas, fatores que impactaram diretamente o processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino Remoto. Novas Tecnologias. Pandemia.

ABSTRACT

The world experienced the challenge of a severe health crisis caused by COVID-19, which led to profound changes in the global scenario, especially due to the social isolation imposed as a measure to contain the spread of the virus. In this context, several activities began to be carried out remotely, intensifying the use of digital technologies. In education, this process required a rapid reorganization of pedagogical practices, forcing teachers and institutions to adapt to online teaching. Considering this scenario, this study aims to identify the main challenges faced by teachers during the pandemic period regarding the use of new digital technologies, the pedagogical

practices adopted, and the resources used in remote teaching within the municipal education system of the municipality of Icapuí, Ceará, Brazil. The research is characterized by a qualitative, descriptive approach, based on the procedures of a case study. Data were collected through digital questionnaires administered to teachers, and the responses were analyzed using an interpretative approach. The results indicate that teachers faced significant difficulties in using digital technologies, mainly due to the lack of specific training for remote teaching and the inadequate technological infrastructure of schools, factors that directly impacted the teaching and learning process.

Keywords: Remote Teaching. New Technologies; Pandemic.

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 foi o marco inicial da pandemia, ocasionada pelo Covid-19, que trouxe abruptas mudanças nas relações sociais e que, inclusive, forçou a paralização do ensino presencial e a consequente adoção do sistema de ensino remoto, como estratégia para evitar a disseminação do vírus. Diante desse novo cenário as escolas tiveram que se adaptar ao uso das novas tecnologias para o ensino remoto, o que a princípio se caracterizou como um processo de difícil adaptação diante da limitação de recursos e da preparação dos professores.

As redes de ensino, diante da nova realidade e seus desafios tiveram que se preparar e capacitarem os seus profissionais para a utilização de recursos digitais e das mais diversas ferramentas possíveis de serem utilizadas em favor do chamado ensino remoto emergencial, e capazes de somarem às estratégias didáticas capazes de tornarem a aprendizagem uma prática efetiva, ao tempo que a torna prazerosa, na percepção de alunos e professores.

Com a inserção desses novos fazeres, marcados, sobretudo, por ferramentas tecnológicas digitais, o ensino teve que passar por um processo de elaboração de novas metodologias que possibilitassem a qualidade e estratégias de aprendizagem satisfatórios.

O momento tem sido de novas descobertas e possibilidades no campo educacional, uma vez que o uso das tecnologias, principalmente, das TIC tem ocupado um lugar primordial na transmissão e aquisição de conhecimento, assumindo o lugar do espaço físico, a sala de aula, ainda que tal condição seja temporária, permitindo a interação, troca de informações, construção de diálogos e o fortalecimento da educação (Soares e Colares, 2020, p. 28).

Dessa forma os professores tiveram que se reinventarem, se utilizando dos mais diversos mecanismos para tentarem dar continuidade as atividades de ensino. O início das mudanças se configurou em um período desafiador, pois os forçaram a se adaptarem rapidamente e de modo drásticos ao uso de tecnologias digitais, tendo que passarem, disruptivamente, do modelo presencial para o remoto sem estarem, de fato e de um modo geral, preparados para tais práticas. Contudo, esse período deve ser encarado como um paliativo, não se confundindo como o sistema de Ensino à Distância (EaD), mas que se apresenta como um novo formato capaz de se adaptar à dinâmica da sociedade naquele período.

Nesse sentido, Hodges (2020) enfatiza que o ensino remoto, em caráter emergencial, difere da modalidade EaD cuja operacionalização conta com toda uma preparação de conteúdos, equipe de profissionais, produção de material impresso e mídias, além da criação de uma plataforma de ensino on-line que pode ser acessado de qualquer lugar. Para o autor, o ensino remoto emergencial deve ser compreendido como uma alternativa de curto prazo alternativa ao ensino presencial, não devendo ser adotado como uma forma de ensino por longos períodos.

Compreendendo-se melhor o sentido do ensino remoto emergencial, percebe-se que, para este modelo, houve um distanciamento geográfico, que atendeu aos diversos decretos de isolamento social emitidos por governos federal, estadual e municipal e se deu em caráter emergencial porque aconteceu a partir de uma abrupta mudança de planos, em que se tinha um planejamento voltado para o presencial, e rapidamente necessitou-se traçar novos caminhos para dar continuidade ao processo formal de ensino, numa espécie de improvisação.

Destarte, diante da pandemia, surgiu a necessidade de o docente inovar e se adequar à nova realidade, passando a utilizar tecnologias digitais de modo acessível, prático e dinâmico como forma mediar o saber em termo de ensino emergencial. O novo cenário trouxe novos desafios, sendo necessários encarar diversas dificuldades relacionadas à motivação, ao acesso às tecnologias, à exclusão digital e à evasão.

Portanto, embasados nesta compreensão de desafios, fez-se um levantamento no município de Icapuí-CE com o objetivo de se compreender melhor, na perspectiva dos professores de ensino fundamental II, quais os principais desafios atrelados ao processo de adoção do ensino remoto emergencial durante a pandemia da Covid-19.

REVISÃO DE LITERATURA

A pandemia da Covid-19 afetou toda a população global, acentuando-se em países pobres e emergentes, a exemplo do Brasil, e o fez nas mais diversas áreas, incluindo-se a educação. Nesta, professores e alunos tiveram de enfrentar as mais diversas dificuldades que, em termos de práticas pedagógicas, foram potencializadas pela ausência de formação adequada dos professores no que tange ao ensino remoto. Isso, somado à falta de recursos ofertados e a carência de infraestrutura das escolas, reflexo do baixo investimento em educação por parte dos governos, gerou grande prejuízo ao ensino e a aprendizagem.

Acredita-se que as dificuldades e déficits de aprendizagem, característicos do período de pandemia, poderiam ter sido evitados com devida formação profissional, que possibilitasse aos professores habilidades para um abem planejada utilização de diversas tecnologias digitais disponíveis e que, para que isso tivesse ocorrido, seria necessário que os sistemas educacionais já tivessem aderido à tais inovações e se alinhado às demandas e saltos da sociedade.

De modo geral, à medida que a sociedade caminha rumo a automatização de seus processos mais elementares, sabe-se que se faz urgente

[...] um novo perfil de trabalhador, com qualificação, conhecimento crítico, criativo e mais amplo, resultando em condições que lhe permitam integrar-se plena e conscientemente nas tarefas que possivelmente desempenhará em sua profissão e em sua vida. (MISKULIN, 1999, p.41).

Esse novo perfil torna-se cada vez mais requisitado e isso ocorre paralelamente a, cada vez maior, popularização do digital, fruto de demandas vinculadas à globalização e dos avanços das últimas décadas em comunicação, sendo que a maioria dos desafios encontrados no cotidiano são decorrentes da deficiência de acesso a esses recursos. Isso reflete diretamente nas dificuldades relacionadas à aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos. Salienta-se que essa exclusão digital, que tolhe o direito de acesso a tecnologias, é patrocinada pela desigualdade social, fruto de histórica inoperância do Estado.

Após a superação da Covid-19, percebe-se que o sistema educacional brasileiro ainda apresenta muitas deficiências, pois insiste em manter apatia no tocante a políticas públicas capazes de elevar o rol de alternativas de ensino. Fato

esse cujo cerne está no baixo investimento financeiro nas escolas e, sobretudo, na ausência de valorização dos profissionais da educação.

Diante da necessidade de fomentar o desenvolvimento profissional quanto ao uso das novas tecnologias digitais, é de fundamental importância frisar que o uso dessas novas ferramentas combina modelos de aprendizagens ativa e colaborativa, colocando o aluno no centro do processo e possibilitando a ele o exercício da autonomia.

Reforça-se a importância de se investir no digital e de se formar alunos nesses novos moldes, visto que

[...] as competências digitais são competências fundamentais de uma educação plena. Um aluno não conectado e sem domínio digital perde importantes chances de se informar, de acessar materiais muito ricos disponíveis, de se comunicar, de se tornar visível para os demais, de publicar suas ideias e de aumentar sua empregabilidade futura. (MORAN, 2018, p. 13).

Assim, ao deixar de ter acesso às novas tecnologias, seja por motivos sociais ou do próprio interesse, o aluno perde grande oportunidade de adquirir novos conhecimentos, disponíveis na vasta rede de computadores (internet) e que podem ser acessados através das mais diversas ferramentas.

Portanto, o professor segue o desafio de utilizar recursos digitais que possam facilitar a aprendizagem do aluno e, ao mesmo tempo, potencializar o desenvolvimento de habilidades, através do ensinar e do aprender vinculados ao digital. A exemplo do ensino remoto, as práticas pedagógicas contemporâneas requerem conhecimento tecnológico e habilidades com computadores, celulares, softwares, dentre outros artefatos, pois sabe-se que

[...] falar em apropriação das tecnologias no contexto das culturas digitais, hoje, envolve a construção de conhecimento em diferentes linguagens (escrita, plástica, musical, audiovisual, digital) que possuem seus códigos e suas especificidades. Por sua vez, seus processos de aprendizagem são complexos, e envolvem conceitos e dimensões que se entrecruzam numa perspectiva de múltiplas linguagens ou multiliteracias. (Fantin, 2012, p.273).

Nesse sentido de tecnologias e multiletramentos ou multiliteracias, verifica-se que há uma gama de recursos, inclusive gratuitos, dispostos na internet, que podem ser utilizadas no processo de ensino aprendizagem e, conseqüentemente, na sala de

aula, de acordo com a necessidade. Todavia, essa apropriação deve ser feita através de reflexão e devido planejamento.

PERCURSO METODOLÓGICO

O presente estudo segue uma abordagem qualitativa, com objetivos descritivos, e está alinhado aos procedimentos de um estudo de caso. Os dados foram coletados através de um questionário semiestruturado, criado através da plataforma *Google Forms*, e que, portanto, traz perguntas abertas e fechadas de múltiplas escolhas.

Os profissionais de ensino que fizeram parte da pesquisa e responderam o questionário atenderam aos seguintes critérios: a) Ser professor(a) da rede municipal de ensino; e b) Ter lecionado no Ensino Fundamental II durante o período da pandemia. Na oportunidade, participaram 45 docentes de sete diferentes escolas pertencentes à rede municipal de educação de Icapuí – CE. Desse quantitativo, recebeu-se a devolutiva de 13 questionários respondidos, ficando disponibilizado no período de 22 a 26 de novembro de 2021. Os questionários foram encaminhados via *link* através do aplicativo *WhatsApp*.

Para analisar os dados coletados, utilizou-se a Análise de Conteúdo (Bardin, 2016) que, em linhas gerais, corresponde a um conjunto de técnicas de análise de comunicações que visam a obtenção, via procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das respostas, categorias e indicadores, que permitam a inferência conclusões.

Assim, seguiu-se os passos empregados no processo de Análise de Conteúdo de Bardin (2016), que são: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. De forma sintética, salienta-se que esta pesquisa passou por um processo de análise das perguntas, elaborados com vistas a atender ao real intuito de compreender os principais desafios e dificuldades dos professores que vivenciaram a pandemia e tiveram que lidar com o ensino remoto emergencial. Após, a partir de análises das repostas, seguiu-se a etapa de formulação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme já descrito na metodologia, todos os participantes deste estudo são professores da rede pública de ensino no município de Icapuí – CE, cujos nomes serão poupados por questões éticas, que lidam com a docência no Ensino Fundamental II (6º a 9º ano), lotados em 7 (sete) diferentes escolas. Alguns destes docentes, lecionam em duas ou três escolas diferentes da rede.

No questionário, as duas primeiras perguntas (1 e 2) fazem referências a escola e as turmas em que lecionam, respectivamente. O Quadro 1 traz as respostas.

Quadro I – Dados dos participantes

Identificação	Escola	Turma que leciona/Ano
Prof. 1	Escola Maria Edilce	6º ao 9º
Prof. 2	Escola Mizinha	6º e 7º
Prof. 3	Escola Maria Edilce	6º ao 9º
Prof. 4	Escola Mizinha	7º e 8º
Prof. 5	Escola Mizinha	6º ao 9º
Prof. 6	Escola Maria Edilce	6º ao 9º
Prof. 7	Escola Mizinha	6º ao 9º
Prof. 8	Escola Maria Edilce, Escola Mizinha, Escola Horizonte da cidadania.	6º e 7º
Prof. 9	Escola Horizonte da cidadania	6º ao 9º
Prof. 10	Escola Maria Edilce	7º ao 9º
Prof. 11	Escola Mizinha	7º ao 9º
Prof. 12	Escola Mizinha	7º e 8º
Prof. 13	Escola Raimunda Lacerda	6º ao 9º

Fonte: Autoria própria (2021)

A 3ª pergunta fez referência a utilização das ferramentas mais utilizadas no período de ensino remoto emergencial. A questão aceitava mais de uma alternativa e teve por resultado os números especificados na Figura 01.

Figura I - Quais as ferramentas mais utilizadas no ensino remoto?

Fonte: Autoria própria (2021)

As respostas trazem que o *Google Meet* foi a ferramenta mais utilizada (todos utilizaram), seguida do WhatsApp (somente 1 professor não utilizou), Google Forms (85% dos docentes utilizaram).

Na pergunta 4 foi investigado se o professor já utilizava de algum dos recursos tecnológicos citados na questão anterior como forma de ensinar os alunos, sendo que 30,8% (1/3) afirmaram já utilizar algumas dessas ferramentas, e 38,5% (1/3) nunca haviam utilizado com forma de ensino e 30,8% utilizava esporadicamente. A figura 02 traz as informações.

Figura II - O professor já utilizava alguns desses recursos tecnológicos antes da pandemia para ensinar aos alunos?

Fonte: Autoria própria (2021)

A pergunta 5 procurou compreender o grau de dificuldade que o docente apresentou na utilização das novas ferramentas de ensino. Com números semelhantes aos anteriores, 30,8% afirmaram ter tido pouca dificuldade, 38,5% falaram que tiveram muita dificuldade e 30,8% tiveram dificuldades eventualmente, conforme se verifica na Figura 03.

Figura III - O professor teve dificuldades na utilização das ferramentas de ensino virtual?

Fonte: Autoria própria (2021)

Na 7ª pergunta do questionário aplicado fez-se referência ao aperfeiçoamento do professor. Indagou-se se eles precisaram treinar e adquirir novos conhecimentos para trabalhar com as ferramentas digitais. A Figura 04 traz as respostas.

Figura IV - Você precisou treinar e/ou se aperfeiçoar para utilizar melhor algumas das novas ferramentas?

Fonte: Autoria própria (2021)

Percebe-se que 84,6% tiveram que passar por treinamento para poder dar conta da utilização das novas tecnologias.

Na pergunta 8 pode-se aferir a busca por inovação em sala de aula. O resultado consta na Figura 05.

Figura V - Com relação aos conteúdos que eram ensinados, você buscava inovar na ministração de conteúdo ou apenas lidava com o que está preconizados nos livros didáticos?

Fonte: Autoria própria (2021)

Percebe-se que 92,3% dos professores afirmaram sempre buscarem inovar no ensino e no conteúdo, se utilizando de mecanismos e das diversas ferramentas ao seu dispor para levar aos alunos os mais diversificados conhecimentos.

A nona pergunta do questionário fez referência a presença e a participação dos alunos em sala de aula virtual, e o resultado é bem impactante, onde 76,9% do professores afirmar que a presença é insatisfatória, 7,7% não tem acesso às ferramentas de acesso, o que reforça aqui as desigualdades sociais existentes na sociedade onde o conhecimento não chega a toda a população, 7,7% responderam que no início foi difícil a participação, mas que depois melhoraram quanto a isso e 7,7% afirmaram que a presença dos alunos em sala de aula virtual eram razoáveis. A figura 06 retrata as respostas.

Figura VI - A presença nas salas de aula virtual/realização das atividades era satisfatória?

Fonte: Autoria própria (2021)

A pergunta 10 discutiu abordou a compreensão dos conteúdos pelos alunos. Na oportunidade, 30,8% dos professores afirmam que os alunos conseguiram acompanhar e compreender os conteúdos abordados, 15,4% afirmaram que os aprendentes não conseguiram por apresentarem algum tipo de dificuldade de difícil superação e 7,7% afirmaram que alguns de seus alunos tiveram dificuldades acentuadas. A figura 07 mostra os resultados.

Figura VII: Os alunos conseguiam acompanhar/compreender os conteúdos abordados?

Fonte: Autoria própria (2021)

A última questão (11) consistiu numa pergunta aberta. O intuito é de que fosse explicitado um comentário acerca do ensino remoto durante a pandemia da Covid-19. Na ocasião, a maioria dos participantes responderam que foi um período bastante desafiador e que causou um grande déficit no aprendizado dos alunos, embora

também tenha sido um período de aprendizado sobre as ferramentas digitais. Eles salientaram que de modo geral, boa parte dos alunos não dispunham de acesso a tecnologias adequadas e perderam o interesse em participar das aulas e isso se manifestou nos altos índices de evasão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho revela alguns dos principais desafios vivenciados por docentes do município de Icapuí, no período que compreendeu a pandemia da Covid-19 em que tiveram que lecionar nos moldes do ensino remoto emergencial. De modo preponderante, percebeu-se que a falta de preparo de boa parte de professores e de estrutura das escolas foram decisivos para a não efetivação de ensino e aprendizagem satisfatórios. As questões econômicas e sociais dificultaram o acesso às tecnologias digitais por parte dos alunos.

Compreende-se também que mesmo diante de tamanhas dificuldades, houve um grande esforço por parte dos professores ao tentarem reinventar suas práticas e instigarem os alunos à aquisição de conhecimentos. De um modo geral, os docentes, mesmo sem as devidas habilidades, sempre buscaram alternativas de levarem o conhecimento a partir de diversas tecnologias disponíveis. Ademais, por conta própria, buscaram o aperfeiçoamento e inovação no trato de suas aulas.

Por fim, pode-se concluir que o uso das tecnologias digitais no contexto educacional do ensino remoto em Icapuí foi desafiador, mas também serviu para revelar possibilidades de incorporação tecnológica no dia a dia das escolas. Percebe-se que o período de pandemia trouxe novos conhecimentos a professores e alunos e serviram, servem e servirão ao fortalecimento de perfis resilientes e propulsores de novos saberes e fazeres.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016.

FANTIN, M. Mídia-educação: aspectos históricos e teórico-metodológicos. **Olhar de professor**, Ponta Grossa, v. 14, n. 1, p. 27-40, 2012.

HODGES, C. (et al). **The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning**. EDUCAUSE Review, 2020. Disponível em:
<https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn3> . Acesso em: 25 de setembro de 2021.

MISKULIN, Rosana G. S. **Concepções teórico-metodológicas sobre a introdução e a utilização de computadores no processo ensino/aprendizagem da geometria**. Campinas: Tese de Doutorado, Faculdade de Educação da UNICAMP, em:
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/252870/1/Miskulin_RosanaGiaretta_Sguerra_D.pdf Acesso: 24 de novembro 2021.

MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018

SOARES, Lucas de Vasconcelos; COLARES, Maria Lília Imbiriba Sousa. **Educação e tecnologias em tempos de pandemia no Brasil**. *Debates em Educação*, Maceió, v. 12, nº 28, p. 19-41, ago. 2020. Disponível em:
<https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/10157> . Acesso em: 10 abril de 2021.